

				Renergy Consulting Kft. 7634 Pécs, Tettye dűlő 2/1.	
	Név	Aláírás	Dátum	Méretarány:	Rajzszám:
Tervezte			2020.01.02	M1:20	Méret:
Rajzolta			2020.01.02		A3
Ellenőrizte				Tömeg:	
				Alapanyag:	Megnevezés:
				S235	Teljes összeállítás